

ФАКТОРЫ ВЫЗЫВАЮЩИЕ ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ

¹Расулова Нилуфар

Научный руководитель,

Доцент кафедры общественного здравоохранения,
управления здравоохранением Ташкентского
педиатрического медицинского института (Узбекистан),

²Аминова Асаля

Студентка 4 курса медико-педагогического факультета
Ташкентского педиатрического медицинского
института (Узбекистан).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7397136>

ARTICLE INFO

Received: 18th November 2022

Accepted: 29th November 2022

Online: 30th November 2022

KEY WORDS

Хронический пиелонефрит,
инфильтрация, почечная
ткань, этиология
заболевания.

ABSTRACT

Хронический пиелонефрит — одна из самых сложных тем, встречающихся в практике нефролога. Путаница вызвана неоднозначными представлениями о патогенезе, отсутствием абсолютных гистопатологических признаков и ошибками взятия образцов биопсии, используемых для диагностики состояния у живого человека. В целом хронический пиелонефрит можно определить как патологическое состояние одной или обеих почек в результате инфицирования бактериями или другими микроорганизмами, или повреждения, вызванного неинфекционными агентами, такими как химические вещества.

Введение: В исследованиях широкое распространение получила концепция факторов риска. Действие факторов риска на организм является сугубо индивидуальным, и вероятность развития того или иного заболевания зависит от адаптационных возможностей организма. На действие определенных факторов риска каждый индивидум отвечает по-своему, изменяя функциональное состояние своего организма. Единым для всех является развитие неспецифической адаптационной реакции с формированием определенных донозологических состояний. Таким

образом, все факторы окружающей среды, вызывающие неспецифические адаптационные реакции организма и ведущие к снижению его адаптационных возможностей, могут рассматриваться как факторы риска дезадаптации организма. Факторы риска развития дезадаптации одновременно являются и факторами риска заболеваний, поскольку последние представляют собой следствие нарушения гомеостаза и срыва адаптационных механизмов. Заболевания возникают путем перехода донозологических состояний в

преморбидные, а затем – в нозологические.

Факторы:

1. Возраст.

С возрастом снижается способность организма синтезировать белок – один из важнейших компонентов мышечной ткани. Поэтому понятно, из-за чего мышечная масса уменьшается. Разумеется, это касается и мускулатуры мочевыделительной системы – она становится ослабленной. Еще одна особенность связана с тем, что регуляторные влияния вегетативной нервной системы, которая определяет, когда мышце надо расслабляться, а когда – сокращаться, уменьшаются.

2. Половые особенности.

Женский пол – во первых, большую играют роль анатомические особенности женского организма. Важно не только близкое расположение выходных отделов прямой кишки и мочеиспускательного канала.

Мужской пол – наличие воспалительных процессов в предстательной железе, которые возможны в любом возрасте, а также развитие аденомы в зрелом возрасте, способствуют нарушению функции мочевого выделения.

3. Расовая и этническая принадлежность. Известно, что представители различных рас в неодинаковой степени склонны к заболеваниям почек. Наиболее уязвимы представители негроидной расы; также значительно предрасположены представители испанской, индейских и тихоокеанских островных народностей

4. Врожденные пороки развития и уменьшение почечных нефронов. Первичные стенозы лоханочно – мочеточникового сегмента, аномалии развития почек и мочевых путей, нефроптоз, пузырно-мочеточниковый рефлюкс (обратный заброс мочи из мочевого пузыря), уретероцеле (мешкообразное выпячивание слизистой мочеточника), «губчатая» почка, подковообразная почка (расположение почек в виде подковы).

5. Генетические факторы. Заболевание почек, встречающееся у членов семьи, связанное с мутацией одного или нескольких генов. У взрослых чаще встречается нефропатия, наследуемая моногенно, когда мутация гена не зависит от влияния внешней среды. Это наследственный нефрит, врожденные тубулопатии (синдром Фанкони и др.), поликистоз почек.

Вывод:

Хронический пиелонефрит является много факторной патологией, ставит много вопросов перед нами, сложности в идентификации, в морфологии, не дает возможность выявить его в ранние стадии болезни. В последние годы получила свое влияние концепция факторов риска как основного подхода к нозологической диагностике различных заболеваний и особенно патологии почек. В статье приведены современные данные о модифицированных факторах риска при хронической болезни почек.

References:

1. Александров В.П. Этиология и патогенез уrolитиаза (клинико-биохимические и иммунологические аспекты): автореф. дис. ... д-ра мед. наук. Л., 1988. С. 453.

2. Арутюнов Г.П. Патологические процессы в почках у больных ХСН // Журнал сердечной недостаточности. 2008. Т. 9. № 5 (49). С. 234-249.
3. Ермоленко В.М., Николаев А.Ю. Лекарственная острая почечная недостаточность // Острая почечная недостаточность: руководство для врачей. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. С. 130-137.
4. Чиж А.С., Петров С.А., Ящиковская Г.А., Гиткина Л.С., Байда А.В., Чиж К.А. Нефрология в терапевтической практике / под общ. ред. А.С. Чижа. 3-е изд., доп. Минск: Высшее. школа, 1998. 557 с.
5. Шестакова М.В., Дедов И.И. Сахарный диабет и хроническая болезнь почек. М.: Медицинское информационное агентство, 2009. 482 с.